

Sátira compuesta de la semana mal empleada, que tuvo un Galan cortejando á una Dama, para que tomen ejemplo los mancebos y no se fien de faldillas.

Primera del Galan.

El lunes desde la cama
al paséo me marché,
donde encontré una Dama
y le dije muy cortés.

Ola, señorita,
Dios la guarde á V.,
si quiere almorzar
la convidaré:
vamos á la fonda
dondé le diré
cositas, muy lindas,
de mucho placer.

Respuesta de la dama.

Mucho aprecio caballero,
su fineza y cortesía:
yo iria de buena gana
si no fuera tan de día.

Yo estimo mucho
tanta atencion,
porque conozco
su mucha aficion;
pero hijo mio,
hoy no puede ser;
vuelva V. mañana
al anochecer.

Segunda del Galan

El *mártes* muy animado
la oscuridad esperé;
me perfumé y bien planchado
al paseo me marché.

Allá se paseaba
con otra señora,
y con disimulo
la dije: ya es hora.
Yo soy señorita
el mismo de ayer,
que vengo á la cita
como dijo V.

Tercera del Galan.

El *miércoles*, impaciente
hácia su calle me fuí,
en donde efectivamente
en su balcón yo la ví.

Ola, señorita,
Dios la guarde á V.
yo soy el de anoche
que la viene á ver:
vea yo esos ojos,
escuche su voz,
disfrute un momento
de su tierno amor.

Cuarta del Galan.

El *juéves* anochecido
hácia su casa marché
y encontré la puerta abierta
hácia arriba me colé.

Ay mi señorita,
ya llegó el día
de entregarme á V.
con toda alegría:
esta es la ocasion
de hacerme dichoso,
dando al corazón
un dulce reposo.

Respuesta de la Dama.

Tiene razon, caballero,
mas yo á chanza lo tomé:
toda vez que va de véras,
de véras yo le hablaré.

Haga V. una cosa
por bien parecer,
vuelva V. mañana
al anochecer:
no aquí, á mi casa,
donde sin ficcion,
le estaré esperando
allá en el balcon.

Respuesta de la Dama.

Es verdad, caballero,
tiene V. razones mil;
mas hay un impedimento
para que yo baje á abrir.

Porque mi madre
aun está dispierta,
me vijila mucho
y siempre esta alerta:
una sola cosa
podria V. hacer,
que es volver mañana
al anochecer.

Respuesta de la Dama.

Tate, tate, caballero,
no sea tan descortes;
que mi padre esta en la sala
y pudiera oír á Vm.

Esto es muy sensible
yo no se que hacer,
y le apreció mucho
su aficion de V.
mas ya vé el apuro
que no puede ser,
vuelva V. mañana
al anochecer.

Quinta del Galan.

Llegó el viérnes é impaciente
sin tener ya compasion,
le declaré impertinente
el fuego de mi pasion.

Esto es demasiado,
V. ya me engaña:
de mí V. se burla
con arte y con maña,
vaya señorita,
que no puede ser?
hoj que esta solita...
que vamos hácer?

Sesta del Galan.

En el sábado señores,
cansado ya de esperar
voy y con todo descaro.
de este modo quise hablar.

Toda una semana
hoj hace cabal,
que V. señorita
me hace penar;
yo no sufro tanto
ahora va formal,
pido un desengaño
antes de marchar.

Sétima del Galan.

El domingo á la mañana
me afeité y me vestí,
y á la casa de la dama
muy presuroso me fuí.

Aquí, bien mio,
ánjel hermoso:
vengo á encontrar
dulce reposo
una semana
justa, cabal,
que vos señora
me haceis penar.

Respuesta de la Dama.

¡No sabe V. caballero
que los viérnes son aciagos,
y que ayunar nos comprende
comiendo solo pescado?

Por hoy, hijo mio,
me marchó y lo dejo
que hoy solo se comen
huevos y abadejo;
vuelva V. mañana
y créame V.
un poco mas tarde
del anochecer.

Respuesta de la Dama.

Es sábado caballero,
y he de planchar y coser,
para salir á paséo
mañana al amanecer.

Si V. quisiera
venir conmigo
venga mañana
bien lechuguino;
hoj hijo mio,
no puede ser
venga V. mañana
al amanecer.

Respuesta de la dama.

Es muy verdad caballero,
mas sepa que de los hombres
me fastidia su figura
y aborrezco hasta sus nombre

Este es el motivo
por que me he burlado,
en V. de todos
y lo he alhagado:
y ya que acabado
está nuestro asunto,
salga V. de casa
márchese al punto.

TROBOS, que el Galan cantó en desprecio de la Dama.

TROBO 1º.

Al son de mi gran pandero
A todo el mundo diré
Que eres la dama mas fiera
Retrato de Lucifer.

1

Es tanto lo que te quiero
que voy á hacer un retablo,
donde a tu retrato fiero
voyá cantar con el diablo,
al son de mi gran pandero.

2

Tales cosas cantaré,
que haré reir á los hombres,
y todo lo que yo sé
de ti, con sus propios nombres
á todo el mundo diré.

3

Si algun hombre te quisiera,
sería por estar ciego;
pero cuando bien te viera
nos diria desde luego
que eres la mujer mas fiera.

4

Dime como puede ser
que te vea y no vomite,
cualquiera hombre ó mujer
y la pasion no le quite,
retrato de Lucifer.

TROBO 2º.

Jóvenes estad alerta:
las mujeres despreciar:
no les feis vuestro pecho
por que os querran engañar

1

En el balcon ó la puerta,
en la calle, en el paseo
es la mujer desenvuelta,
para engañar tu deseo
jóvenes estad alerta.

2

Nos manda la caridad
y la voluntad ordena,
que sin pasion ni piedad,
tanto si es mala ó buena,
las mujeres despreciar.

3

Y si sucede de hecho,
como puede suceder,
que se introduzca en el lecho
alguna hermosa mujer;
no le feis vuestro pecho.

4

Al acabar de cantar,
con despecho y amargura,
mucho tengo de encargar
no os feis de hermosuras
porque os querran engañar.

FIN.

REUS: *Tipografía de Maria Aléu é hijos.* 1845.

Es propiedad.

COL·DECCIO
Manuel Massó